

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт № 3 (1142)

В.В. Любимов

**НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ГРАДИЕНТА ИСТОЧНИКОВ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ**

**Материалы работы доложены на Международной конференции
«Потоки и структуры в жидкостях»,
проводившейся с 20 по 22 июня 2001 года
в Институте проблем механики РАН, г. Москва.**

Москва 2001

В ИЗМИРАН в период с 1997 по 2000 год создан ряд современных приборов, предназначенных для различных геофизических, научно-исследовательских и поисковых работ для измерения и изучения градиента магнитного поля в пространстве и в различных средах [1-3].

Приборы позволяют проводить измерения градиента магнитного поля, как в статическом положении «*измерительной базы градиентометра*», так и при ее перемещении в пространстве. При этом измерительная база может быть фиксированной («*жесткой*») или переменной длины.

Новый современный инструментарий построен на основе феррозондовых и протонных датчиков магнитного поля и включает в себя:

- магнитный вариометр-градиентометр (*настенный вариант*);
- пешеходный малогабаритный магнитометр-градиентометр;
- морской буксируемый магнитометр-градиентометр (*дифференциальный магнитометр*).

Основные технические и эксплуатационные характеристики созданных приборов обсуждаются ниже.

Градиентометры

Вариометр-градиентометр (модель IDL-04М) предназначен для измерения вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, их градиента, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции.

IDL-04М [1, 2] выполнен в виде переносного (*настенного*) лабораторного прибора и включает в себя блок измерения и накопления (**БИН**), соединенный с двумя магнитными измерительными преобразователями (**МИП**) при помощи кабелей длиной 8 м. МИП (*аналоговый магнитометр*) построен на основе феррозондового магнитного датчика и является высокочувствительным и высокоточным прибором, имеющим четыре измерительных диапазона: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 1000 нТл.

Конструктивно МИП располагается на немагнитном поворотном устройстве (**УП**), выполненном в виде кронштейна, которое осуществляет его жесткое крепление к стене или какому-либо неподвижному и немагнитному предмету и позволяет ориентировать МИП в пространстве. Корпус МИП имеет прямоугольную форму с размерами 114 x 80 x 40 мм, масса которого вместе с УП составляет не более 0,7 кг.

БИН IDL-04М предназначен для накопления, хранения в течение длительного времени и передачи в персональный компьютер (**ПК**) информации, поступающей от двух МИП, напряжение постоянного тока, на аналоговом выходе которых составляет $\pm 2,0$ В.. БИН построен на основе микропроцессора **80L188EC** и оснащен энергонезависимой памятью (**ЭНП**) емкостью 1 Мбайт, таймером реального времени, аналого-цифровым преобразователем и последовательным портом для связи с ПК.

Управление устройством производится как с помощью функциональных кнопок, расположенных на передней панели БИН, так и ПК по линии связи. Информация на графическом дисплее устройства располагается на двух страницах (страницы «*установок*» и «*графики*»). Данные в ЭНП хранятся в виде последовательно идущих записей. Объем ЭНП данных обеспечивает непрерывную работу БИН с циклом 1 минута в течение более чем 39 суток. Построение графиков зависимости поля и градиента от времени происходит на основе записей данных в ЭНП, при этом предусмотрен режим цифровой фильтрации данных.

Основой конструкции БИН является корпус, который состоит из двух панелей: передней и задней, на которых установлены все органы управления прибором и соединительные разъемы. Размеры БИН: 225 x 200 x 140 мм, масса - 0,4 кг. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло БИН для каждого измерительного диапазона составляет 1 нТл.

Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 11 ... 13 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (*напряжением 220 В, 50 Гц*) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 12 В. Мощность, потребления от источника постоянного тока, не более 6 Вт.

MAGIC MF-03G

Пешеходный малогабаритный магнитометр-градиентометр (модель MAGIC MF-03G) представляет собой компактный (вес прибора с источником питания не превышает 1,5 кг) высокочувствительный *hand-held*-инструмент, предназначенный для проведения научно-исследовательских, поисковых и рекогносцировочных работ на любых объектах, как в статике, так и в движении и для специальных целей.

Прибор является компонентным. МИП прибора выполнен на основе двух дифференциально включенных феррозондовых датчиков, измерительные оси которых расположены на одной линии, а центры отстоят друг от друга на расстоянии 0,5 м. Таким образом организована “жесткая” измерительная база градиентометра, выполненная в виде немагнитной “Г-образной” штанги, на обоих концах которой установлены немагнитные штыри-упоры. Штанга с датчиками соединена при помощи кабеля длиной 1,5 м с БИН, на котором расположены все органы управления прибором и цифровое 3,5-разрядное десятичное табло. Результаты измерения градиента поля фиксируются на цифровом табло в единицах магнитной индукции, отнесенных к длине измерительной базы (*нТл/м*).

БИН имеет встроенный источник питания постоянного тока напряжением 9 В (батарея “Крона” или ее зарубежный аналог – “6F22”). При работе в помещениях, предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера напряжением 7...12 В (мощность потребления - не более 0,3 Вт).

Градиентометр имеет пять измерительных диапазонов: ± 2 , ± 20 , ± 40 , ± 80 и ± 200 мкТл, цена единицы счета младшего разряда цифрового табло при этом соответственно составляет 2, 20, 40, 80 и 200 нТл/м. MAGIC MF-03G имеет аналоговый выход (напряжение постоянного тока $0 \dots \pm 3$ В), что позволяет использовать его в длительном непрерывном режиме измерения, например, в качестве вариационной станции. Габаритные размеры БИН - 82 x 36 x 36 мм, масса – 0,2 кг.

Морской буксируемый магнитометр-градиентометр (модель IDL-06) является дифференциальным прибором, позволяющим проводить абсолютные измерения модуля вектора магнитной индукции поля Земли как в отдельно отстоящих друг от друга точках пространства, так и определять градиент поля между ними.

Прибор может использоваться как в движении (при проведении морской магнитной съемки на акваториях), так и в стационарных наземных или подводных условиях, для чего его основные узлы размещаются в специальных герметичных контейнерах. IDL-06 включает в себя БИН и два (три) МИП, выполненных на базе протонных датчиков с любым протоносодержащим рабочим веществом.

В морском варианте исполнения все МИП установлены в немагнитные буксируемые гондолы, которые подключаются к БИН при помощи немагнитных кабелей-буксиров длиной от 50 до 300 м.

Основой прибора является БИН [3], который предназначен для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от буксируемых протонных МИП. Предусмотрено три основных режима работы устройства, в которых количество МИП одновременно подключаемых к БИН может быть от одного до трех. Кроме того, БИН выполняет функции многоканальной автоматизированной системы сбора информации путем одновременного комплексирования, регистрации, накопления и визуализации поступающих

данных об измеряемом магнитном поле (*значения по трем измерительным каналам и разность между ними*), глубине погружения буксируемых гондол с МИП, текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат типа **GPS**.

БИН оснащен ЭНП емкостью 1 Мбайт для хранения данных и программ. Управление IDL-06 осуществляется при помощи встроенной клавиатуры. Визуализация регистрируемых данных осуществляется на графическом дисплее в реальном масштабе времени. Предусмотрена возможность работы совместно с ПК для сбора информации и ее визуального отображения с возможностью проведения синхронных измерений при работе с другими методами геофизических исследований, например, *сейсмопрофилированием*.

БИН предусматривает подключение многоканального аналогового регистратора с возможностью переменного масштабирования аналоговой записи и тестовой проверки всего устройства. Основными отличительными особенностями IDL-06 являются:

- *возможность программной установки времен циклов поляризации МИП и измерения;*
- *оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки;*
- *возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы прибора;*
- *возможность выбора в темпе эксперимента оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных;*
- *возможность проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения;*
- *получение надежного результата измерений при малом соотношении сигнал/помеха (2...2,5) на входе аналоговых каналов магнитометров.*

Измерительный диапазон каждого из МИП составляет - 25...70 мкТл. Диапазон измерений разности полей между измерительными каналами магнитометра - $0... \pm 1000$ нТл. Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства магнитометрических каналов 0.1 нТл. Цикл автоматических измерений - 3, 5, 10, 20, 60 с. Предусмотрена возможность работы в режимах ручного и внешнего запуска. Диапазон регистрации измерений глубины погружения буксируемых гондол с датчиками - 0...999 м. Диапазон регистрации географических координат от навигационной системы GPS: *широта* - $0... \pm 90$ угл. град., *долгота* - $0... 360$ угл. град. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 ± 22 В при помощи сетевого адаптера напряжением 12 В. Габаритные размеры БИН: 200 x 140 x 230 мм, вес – не более 1 кг.

Созданные модели магнитометров-градиентометров успешно прошли испытания и в настоящее время используются при проведении различного рода научно-исследовательских и производственных (экспедиционных) геофизических работ.

Так, например, вариометр-градиентометр **IDL-04M** вот уже в течение двух лет работает в одной из лабораторий Московского физико-технического института (г. Долгопрудный), а пешеходный градиентометр **MAGIC MF-03G** успешно используется сотрудниками одной из лабораторий ИЗМИРАН в комплексе с переносным *георадаром* (*электроискровая сейсмика*) для поиска кабелей, труб и металлических предметов, расположенных под землей, в воде или в толще каменных зданий и прочих сооружений.

Морской буксируемый магнитометр-градиентометр **IDL-06** активно (начиная с летнего полевого сезона 1999 г.) используется сотрудниками лаборатории морской геофизики Института океанологии РАН при проведении экспедиционных работ на судах Академии наук на акваториях Балтийского, Баренцево и Черного морей. Испытание и использование прибора в натуральных условиях позволили получить многочисленные новые научные данные о так называемой «тонкой структуре магнитного поля» в районах проведения экспедиционных работ, которые могли быть получены только при использовании градиентометрического метода измерений магнитного поля. Оригинальное программное обеспечение прибора, позволяющее в темпе эксперимента изменять режимы и параметры статистической обработки сигнала прецессии, поступающего от буксируемых МИП, позволило добиваться в реальных условиях магнитной съемки успешной работы прибора даже при достаточно низком соотношении сигнал\помеха (порядка 2...3) на входе МИП. Результаты применения IDL-06 неоднократно опубликованы в материалах различных научных конференций и симпозиумов, например, в работах [4, 5].

ЛИТЕРАТУРА

1. ЛЮБИМОВ В.В. Приборы «ИМПЕДАНС» для геофизики и медицины // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. №.2. С. 157-158.

2. **ЛЮБИМОВ В.В.** Искусственные и естественные ЭМП в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. *Препринт* №11 (1127) М.: ИЗМИРАН, 1999. - 28 с.

3. **БЕЛЯЕВ И.И., ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ФИЛИН А.М.** Регистратор данных «ГРАДИЕНТ» морского буксируемого дифференциального протонного магнитометра // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. №2. С. 165.

4. Международная геофизическая конференция «300 лет горно-геологической службе России» (4-6 Октября 2000 г., Санкт-Петербург). Тезисы докладов. С.-Петербург: ВИРГ-Рудгеофизика, 2000. – 610 с.

5. 5-я Международная конференция «Современные методы и средства океанологических исследований». Труды конференции. М.: Институт океанологии им. П.П.Ширцова РАН, 1999. –127 с.